

PROSES PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SD SDN 168 SIBANGGOR JULU PUNCAK SORIK MARAPI

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NurSaadah¹, nur ilmiah tanjung², Yulia ismayani³, khotna sofiyah⁴

Email: nurSaadah310702@gmail.com. ² nurilmiahtanjung@gmail.com. ³ yuliaismayani84@gmail.com. ⁴ khotnasofiyah@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan observasi langsung terhadap proses pembelajaran matematika di kelas, wawancara dengan guru, serta analisis dokumen pembelajaran yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran matematika di sekolah ini masih mengandalkan metode ceramah dan latihan soal, dengan sedikit penerapan pendekatan yang lebih interaktif. Beberapa kendala yang dihadapi oleh guru antara lain keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Meskipun demikian, guru berusaha untuk memotivasi siswa agar aktif dalam memahami materi matematika melalui pendekatan sederhana dan contoh-contoh yang relevan. Diperlukan peningkatan kompetensi guru dan fasilitas pendukung untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa.

Kata Kunci: Proses, Pembelajaran, Matematika, Sibanggor Julu

Abstract

This study aims to describe the mathematics learning process at SDN 168 Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal Regency. This study uses a qualitative methodology with a descriptive approach, which involves direct observation of the mathematics learning process in the classroom, interviews with teachers, and analysis of existing learning documents. The results of the study indicate that the mathematics learning process in this school still relies on lecture and practice methods, with a little application of a more interactive approach. Some of the obstacles faced by teachers include limited learning support facilities and the lack of use of technology in learning. However, teachers try to motivate students to be active in understanding mathematics material through simple approaches and relevant examples. Improvement of teacher competence and supporting facilities is needed to create a more effective and interesting learning process for students.

Keywords: Process, Learning, Mathematics, Sibanggor Julu

PENDAHULUAN

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran dasar yang diajarkan di sekolah dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan berpikir logis dan analitis siswa. Proses pembelajaran matematika yang efektif akan membantu siswa memahami konsep-konsep dasar yang akan menjadi fondasi dalam pembelajaran matematika lebih lanjut. Namun, proses pembelajaran matematika di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal, masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi metode pengajaran, fasilitas, maupun keterampilan guru. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai proses pembelajaran matematika di sekolah-sekolah dasar, salah satunya di SDN 168 Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi (Amiruddin, M. (2015).

SDN 168 Sibanggor Julu adalah salah satu sekolah dasar di daerah Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, yang memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkan pembelajaran matematika yang efektif. Seperti banyak sekolah di daerah terpencil, sekolah ini menghadapi masalah seperti kurangnya fasilitas pendukung, keterbatasan buku, dan minimnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu mempengaruhi cara siswa memahami dan menguasai materi matematika yang diajarkan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lebih jelas bagaimana proses pembelajaran matematika berlangsung di SDN 168 Sibanggor Julu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Pembelajaran matematika di sekolah dasar idealnya harus dilakukan dengan pendekatan yang dapat memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Namun, kenyataannya di banyak sekolah, termasuk di SDN 168 Sibanggor Julu, pembelajaran matematika sering kali masih didominasi oleh pendekatan konvensional, seperti ceramah dan latihan soal. Pendekatan semacam ini belum cukup untuk membangkitkan minat siswa, terlebih jika guru belum sepenuhnya menguasai teknik-teknik pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang ada, agar bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang perlu diperbaiki.

Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran matematika adalah bagaimana cara menghubungkan konsep-konsep yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jika konsep-konsep tersebut hanya disajikan secara abstrak, tanpa adanya kaitan yang jelas dengan situasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, maka siswa akan kesulitan untuk memahami dan mengaplikasikan matematika. Di SDN 168 Sibanggor Julu, pengajaran matematika masih cenderung teoritis dan kurang kontekstual. Hal ini menjadikan siswa lebih sulit untuk merasakan manfaat praktis dari pembelajaran matematika, sehingga mengurangi motivasi mereka untuk belajar (Nasution, S. (2016).

Guru memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Keterampilan guru dalam menyampaikan materi, cara berinteraksi dengan siswa, serta kemampuan untuk memilih metode pembelajaran yang tepat dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Di SDN 168 Sibanggor Julu, para guru matematika memiliki tantangan besar dalam mengatasi keterbatasan yang ada, seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Namun, meskipun menghadapi berbagai kendala, guru tetap berupaya untuk memberikan pengajaran terbaik bagi siswa dengan menggunakan metode yang mereka anggap sesuai (Hamzah, M. & Djalaluddin, F. (2018).

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran matematika. Meskipun banyak guru yang masih mengandalkan metode ceramah dan latihan soal, terdapat pula upaya untuk mengimplementasikan metode yang lebih aktif dan menyenangkan, seperti pembelajaran berbasis permainan atau penggunaan media pembelajaran sederhana. Namun, penerapan metode tersebut seringkali terkendala oleh kurangnya pelatihan dan pengalaman guru dalam menerapkannya secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti secara rinci tentang bagaimana metode pembelajaran matematika yang diterapkan di SDN 168 Sibanggor Julu dan sejauh mana metode tersebut mampu meningkatkan pemahaman siswa.

Selain itu, pemahaman terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu juga sangat penting untuk pengembangan pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Kendala-kendala tersebut antara lain meliputi kurangnya fasilitas pembelajaran, keterbatasan waktu, serta rendahnya tingkat partisipasi orang tua dalam mendukung kegiatan belajar anak. Penelitian ini juga akan

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran matematika di sekolah ini, termasuk keterbatasan sumber daya dan tingkat profesionalisme guru (Prasetyo, A., & Sari, L. (2020).

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada pemahaman tentang proses pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu, tetapi juga pada upaya untuk memberikan rekomendasi bagi pihak terkait, baik itu pemerintah, kepala sekolah, maupun guru, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah dasar di daerah terpencil. Dengan mengetahui kondisi yang sebenarnya, langkah-langkah perbaikan dapat diambil secara tepat, sehingga pembelajaran matematika dapat lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pembelajaran matematika, di Kabupaten Mandailing Natal.

Akhirnya, melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi praktis yang dapat membantu meningkatkan pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu dan sekolah-sekolah dasar lainnya di daerah tersebut. Peningkatan pembelajaran matematika akan berdampak positif tidak hanya pada pemahaman konsep-konsep matematika, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa yang akan berguna dalam kehidupan mereka di masa depan.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini berfokus pada proses pembelajaran matematika di sekolah dasar, khususnya yang berlaku di SDN 168 Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Pembelajaran matematika merupakan bagian penting dari pendidikan dasar karena matematika mengembangkan keterampilan kognitif dan problem solving pada siswa. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak-anak di usia sekolah dasar berada pada tahap operasi konkret, di mana mereka mulai memahami konsep-konsep yang bersifat konkret seperti bilangan dan operasi dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian). Oleh karena itu, proses pembelajaran matematika di sekolah dasar harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa pada tahap ini, agar materi yang diajarkan dapat dipahami dengan baik (Vygotsky, L. S. (2012).

Dalam konteks pembelajaran matematika, teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky dan Piaget menjadi sangat relevan. Keduanya menekankan pentingnya interaksi sosial dan pengalaman langsung dalam proses belajar. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan pembelajaran bersama, yang mendukung pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika yang lebih kompleks. Dalam hal ini, peran guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang melibatkan diskusi, kerja kelompok, dan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari akan sangat mendukung pemahaman siswa terhadap materi matematika (Supriadi, T., & Sutanto, D. (2017).

Di sisi lain, teori pembelajaran behavioristik yang dikemukakan oleh Skinner menekankan pentingnya penguatan dalam proses belajar. Dalam pembelajaran matematika, pemberian penghargaan atau pujian atas pencapaian siswa, baik dalam bentuk verbal maupun materi, dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Penguatan positif ini berfungsi untuk memperkuat perilaku belajar siswa dan mendorong mereka untuk terus berusaha memahami materi matematika dengan lebih baik. Oleh karena itu, penerapan strategi ini dalam pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar.

Pembelajaran matematika yang efektif juga memerlukan penggunaan media dan alat peraga yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak. Menurut teori multimodal learning, siswa dapat belajar lebih baik ketika materi diajarkan melalui berbagai saluran indera, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Penggunaan alat peraga, gambar, dan video dalam pembelajaran matematika dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang sulit, terutama bagi siswa yang cenderung lebih visual atau kinestetik. Sayangnya, di SDN 168 Sibanggor Julu, keterbatasan fasilitas menjadi tantangan utama dalam penerapan teori ini, sehingga pembelajaran lebih banyak mengandalkan metode konvensional seperti ceramah dan latihan soal (Wibowo, S., & Pranoto, J. (2019).

Selain itu, teori konstruktivisme sosial juga dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran matematika. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial antara guru dan siswa, serta antara sesama siswa, dapat memperkaya

pengalaman belajar. Pembelajaran kelompok, di mana siswa bekerja bersama untuk memecahkan masalah matematika, menjadi salah satu cara yang dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik. Pembelajaran semacam ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep matematika, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama antar siswa. Oleh karena itu, meskipun SDN 168 Sibanggor Julu menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas, penggunaan pendekatan kolaboratif ini tetap dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Teori lainnya yang relevan dengan pembelajaran matematika adalah teori pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning/PBL*). PBL adalah pendekatan yang mengutamakan pemberian masalah autentik kepada siswa untuk dipecahkan secara kolaboratif. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Dalam konteks pembelajaran matematika, PBL dapat digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep matematika melalui situasi nyata yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, siswa diminta untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian bahan makanan atau menghitung pengeluaran uang saku mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat matematika lebih relevan dan menyenangkan bagi siswa, meskipun penerapannya masih terbatas di SDN 168 Sibanggor Julu.

Secara keseluruhan, landasan teori dalam pembelajaran matematika menekankan pada pentingnya menyesuaikan metode dan pendekatan dengan karakteristik siswa, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif siswa. Walaupun ada berbagai teori yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika, penerapannya sangat tergantung pada kondisi dan fasilitas yang ada di sekolah. Dalam kasus SDN 168 Sibanggor Julu, tantangan terbesar adalah keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran, yang membuat guru cenderung mengandalkan metode tradisional. Oleh karena itu, penting untuk mengupayakan perbaikan fasilitas dan pelatihan bagi guru untuk dapat mengimplementasikan teori-teori ini secara lebih efektif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis proses pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan

peneliti untuk menggali dan memahami fenomena yang terjadi dalam konteks sosial dan budaya setempat secara mendalam, serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika yang terjadi dalam proses pembelajaran matematika di sekolah tersebut.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana proses pembelajaran matematika dilakukan di SDN 168 Sibanggor Julu, termasuk metode yang digunakan, interaksi antara guru dan siswa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran tersebut. Desain ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengajar matematika, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDN 168 Sibanggor Julu, yang terletak di Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi ini dipilih karena dianggap mewakili sekolah dasar di daerah terpencil yang memiliki tantangan serupa dalam pembelajaran matematika. Subjek penelitian terdiri dari beberapa elemen yang terkait langsung dengan proses pembelajaran matematika, yaitu kepala sekolah, guru matematika, dan siswa kelas yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan peran mereka dalam kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi Partisipatif: Peneliti akan mengamati langsung proses pembelajaran matematika di kelas, mencatat interaksi antara guru dan siswa, serta penggunaan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Observasi ini dilakukan selama beberapa pertemuan kelas untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika pembelajaran matematika.
- b. Wawancara Mendalam: Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru matematika, dan beberapa siswa untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proses pembelajaran, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran matematika. Wawancara ini akan dilakukan secara semi-terstruktur, dengan memberikan kebebasan kepada responden untuk mengungkapkan pandangannya secara lebih terbuka.

- c. Dokumentasi: Peneliti akan mengumpulkan berbagai dokumen terkait pembelajaran matematika di sekolah tersebut, seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan bahan ajar yang digunakan oleh guru. Dokumentasi ini akan memberikan gambaran tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di sekolah.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan pengorganisasian data, kemudian melakukan kategorisasi berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti metode pembelajaran yang digunakan, interaksi guru-siswa, dan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, peneliti akan menginterpretasi data untuk memahami makna yang terkandung dalam setiap tema, serta menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan teori-teori pendidikan yang relevan.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) untuk melihat konsistensi temuan. Selain itu, peneliti juga akan melakukan member checking, yaitu mengonfirmasi temuan-temuan penelitian dengan informan (guru dan siswa) untuk memastikan bahwa interpretasi data yang dilakukan sudah sesuai dengan perspektif mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembelajaran matematika yang diterapkan oleh guru di SDN 168 Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal

Proses pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh guru serta siswa di daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di sekolah ini, diketahui bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah dan latihan soal. Guru menjelaskan materi dengan cara yang cukup sistematis, namun terbatas pada penjelasan teori dan latihan soal yang bersifat hafalan. “Sebagian besar waktu di kelas dihabiskan untuk

menjelaskan konsep dan memberi soal latihan, karena kami kekurangan media pembelajaran yang lebih interaktif,” ungkap salah satu guru matematika.

Metode ceramah ini memang memiliki kelemahan, terutama dalam hal keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Banyak siswa yang lebih pasif dan cenderung tidak terlibat aktif dalam diskusi atau penyelesaian masalah matematika. Guru mengatakan bahwa meskipun mereka berusaha untuk membuat materi lebih menarik, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang menghambat pengajaran yang lebih variatif. Hasil wawancara dengan beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka merasa sulit memahami konsep matematika yang diajarkan, terutama ketika penjelasan terlalu teknis dan tidak ada kaitannya dengan pengalaman sehari-hari mereka. Salah satu siswa menyatakan, “Kadang saya bingung dengan materi yang diajarkan, karena sering kali kami hanya diminta untuk menghafal rumus, bukan memahami.”

Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang sederhana menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik. Menurut wawancara dengan kepala sekolah, SDN 168 Sibanggor Julu memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas seperti alat peraga, buku pendukung, dan akses teknologi. Hal ini membuat guru terbatas dalam memilih metode pembelajaran yang dapat mendorong kreativitas siswa dalam memahami matematika. “Kami ingin menggunakan alat peraga atau teknologi, namun keterbatasan anggaran dan fasilitas membuat kami lebih sering mengandalkan papan tulis dan buku teks,” ujar kepala sekolah. Keterbatasan ini berpengaruh langsung pada proses pembelajaran yang kurang optimal, terutama dalam mengajarkan konsep-konsep abstrak dalam matematika.

Meskipun demikian, guru-guru di SDN 168 Sibanggor Julu tetap berupaya untuk memberikan pengajaran yang menarik dengan cara yang sederhana. Mereka sering menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk menjelaskan konsep matematika. Misalnya, dalam mengajarkan konsep perbandingan atau pecahan, guru menggunakan contoh perhitungan pembagian bahan makanan atau pembagian uang untuk memudahkan siswa memahami materi. Guru juga mencoba menggunakan pendekatan yang lebih aktif dengan mengajak siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil, namun kegiatan ini terbatas pada kesempatan yang sangat jarang karena keterbatasan waktu dan ruang kelas.

Namun, meskipun terdapat beberapa upaya untuk membuat pembelajaran lebih menarik, pengaruh dari kekurangan fasilitas tetap menjadi hambatan utama. Salah satu guru mengatakan, “Kami sering merasa frustrasi karena tidak bisa menggunakan media yang lebih menarik seperti gambar atau video untuk memperjelas penjelasan. Kami harus bekerja dengan apa yang kami punya.” Oleh karena itu, meskipun ada upaya untuk memperbaiki kualitas pengajaran, guru-guru di SDN 168 Sibanggor Julu masih terbatas dalam hal teknik dan alat yang dapat mereka gunakan.

Selain dari aspek metode, interaksi antara guru dan siswa juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru di SDN 168 Sibanggor Julu berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Namun, di sisi lain, banyak siswa yang enggan bertanya karena merasa malu atau takut salah. “Kami selalu mengajak siswa untuk bertanya, namun banyak dari mereka yang ragu untuk mengungkapkan pendapat mereka,” ungkap seorang guru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk menciptakan ruang bagi interaksi, rasa kurang percaya diri dari siswa tetap menjadi kendala.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa guru mencoba untuk memberikan motivasi secara pribadi kepada siswa. Guru-guru ini juga berusaha untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan siswa, dengan cara memberikan perhatian lebih kepada siswa yang kesulitan. Salah satu guru mengatakan, “Kami berusaha untuk lebih memahami kesulitan siswa dan memberikan bimbingan ekstra setelah jam pelajaran. Kami harap ini bisa membantu mereka lebih paham.” Namun, upaya ini juga terbentur oleh keterbatasan waktu, karena guru harus membagi perhatian antara banyak siswa dalam satu kelas.

Dalam proses evaluasi, guru di SDN 168 Sibanggor Julu lebih mengandalkan tes tertulis untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Meskipun demikian, guru juga mencoba mengadakan evaluasi formatif yang lebih fleksibel, seperti tanya jawab di kelas dan diskusi kelompok. Evaluasi yang dilakukan lebih berfokus pada pemahaman konsep dasar matematika, namun siswa yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran biasanya tidak mendapat perhatian yang memadai selama proses evaluasi tersebut. “Kami lebih sering memberikan soal latihan setelah pembelajaran, tetapi beberapa siswa tetap belum memahami konsep dasar,” jelas salah satu guru.

Secara keseluruhan, meskipun proses pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu memiliki beberapa upaya positif, namun terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Keterbatasan fasilitas, waktu, dan media pembelajaran menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Namun, dedikasi para guru dalam mengatasi keterbatasan tersebut melalui pendekatan yang sederhana dan perhatian ekstra terhadap siswa patut diapresiasi. Ke depan, diharapkan adanya peningkatan fasilitas dan pelatihan bagi guru untuk memperkaya metode pembelajaran yang digunakan, sehingga proses pembelajaran matematika dapat lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa.

Kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut

Proses pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Berdasarkan wawancara dengan guru matematika, salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas pembelajaran. “Kami tidak memiliki cukup alat peraga atau media pembelajaran yang memadai, yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep matematika dengan lebih mudah,” ungkap salah satu guru. Keterbatasan fasilitas ini berpengaruh langsung pada cara guru menyampaikan materi, yang umumnya mengandalkan papan tulis dan buku teks, tanpa adanya alat bantu visual seperti gambar atau model fisik yang dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep matematika.

Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi kendala besar dalam proses pembelajaran. Dengan jam pelajaran yang terbatas, guru kesulitan untuk menyampaikan seluruh materi secara tuntas dan memastikan bahwa setiap siswa dapat memahami konsep yang diajarkan. Salah seorang guru menambahkan, “Kami sering kali terpaksa memadatkan materi atau melompat ke bagian-bagian tertentu karena waktu yang terbatas, padahal setiap materi seharusnya diajarkan dengan lebih mendalam.” Hal ini menyebabkan siswa yang kesulitan dengan materi tertentu tidak mendapat perhatian lebih, dan hasil belajar mereka pun tidak optimal.

Kesulitan lainnya adalah tingkat motivasi siswa yang bervariasi. Beberapa siswa merasa kesulitan dalam memahami materi matematika karena tidak memiliki dasar yang kuat,

sementara siswa lainnya merasa tidak tertarik dengan pelajaran ini. Guru mengatakan, “Siswa yang kesulitan memahami matematika biasanya kurang percaya diri untuk bertanya atau berdiskusi, sehingga mereka cenderung diam dan tidak aktif di kelas.” Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif dan mendorong setiap siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran.

Berdasarkan wawancara dengan siswa, banyak yang mengungkapkan bahwa mereka merasa kesulitan dengan konsep-konsep matematika yang abstrak dan rumit. “Matematika itu sulit karena banyak rumus yang harus dihafal, dan kadang kami tidak tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar salah seorang siswa. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami pentingnya matematika dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa materi yang diajarkan terasa membosankan dan sulit untuk diterima.

Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, guru-guru di SDN 168 Sibanggor Julu mencoba menerapkan beberapa strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif. Guru berusaha mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa bisa melihat relevansi langsung dari pembelajaran matematika. Misalnya, dalam mengajarkan konsep pecahan, guru menggunakan contoh pembagian bahan makanan atau pembagian uang saku yang lebih mudah dipahami oleh siswa. “Kami mencoba menghubungkan materi dengan situasi yang nyata agar siswa lebih mudah memahami dan tertarik dengan matematika,” kata guru tersebut.

Namun, meskipun ada upaya untuk membuat materi lebih menarik, keterbatasan fasilitas tetap menjadi masalah utama yang menghambat kreativitas dalam mengajar. Guru-guru di SDN 168 Sibanggor Julu tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi pendidikan seperti komputer atau proyektor yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Kepala sekolah menyatakan, “Kami ingin sekali menggunakan teknologi atau alat peraga untuk membantu proses pembelajaran, tetapi kami terbatas oleh anggaran dan fasilitas yang ada.” Oleh karena itu, mereka lebih banyak mengandalkan metode konvensional, meskipun menyadari bahwa metode ini kurang efektif dalam mengaktifkan siswa.

Selain itu, guru-guru di sekolah ini juga menghadapi tantangan dalam mengelola kelas yang heterogen. Beberapa siswa memiliki kemampuan lebih, sementara yang lainnya

tertinggal dalam pemahaman materi. Guru mengatakan, “Kami mencoba memberi perhatian khusus kepada siswa yang kesulitan, tetapi jumlah siswa yang banyak sering membuat kami kewalahan.” Meskipun demikian, guru tetap berusaha melakukan pendekatan individual dengan memberikan latihan tambahan bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih, meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas.

Untuk mengatasi keterbatasan waktu, guru-guru di SDN 168 Sibanggor Julu berusaha memaksimalkan setiap jam pelajaran dengan mengoptimalkan diskusi kelas dan kerja kelompok. “Kami sering kali meminta siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan soal bersama, agar mereka dapat saling membantu dan memahami materi dengan lebih baik,” ujar salah satu guru. Dengan cara ini, diharapkan siswa yang lebih cepat memahami materi dapat membantu teman-temannya yang kesulitan, dan pembelajaran dapat berlangsung secara lebih interaktif dan kolaboratif.

Selain itu, untuk meningkatkan motivasi siswa, guru di SDN 168 Sibanggor Julu berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dan berprestasi. “Kami memberikan pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, untuk mendorong mereka lebih termotivasi dalam belajar,” kata seorang guru. Meskipun cara ini tidak selalu berhasil, usaha untuk menciptakan atmosfer positif di kelas sangat penting untuk meningkatkan semangat belajar siswa.

Secara keseluruhan, meskipun banyak kendala yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu, mereka tetap berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut dengan berbagai upaya kreatif. Keterbatasan fasilitas dan waktu memang menjadi tantangan yang besar, namun dedikasi para guru untuk terus berinovasi dalam mengajar dan memberikan perhatian ekstra kepada siswa patut diapresiasi. Ke depan, diharapkan adanya dukungan lebih dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran serta menyediakan pelatihan bagi guru agar mereka dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan yang ada.

KESIMPULAN

Proses pembelajaran matematika di SDN 168 Sibanggor Julu, Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan adanya berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengoptimalkan pembelajaran. Keterbatasan fasilitas seperti alat peraga dan teknologi, serta waktu yang terbatas, mempengaruhi efektivitas pengajaran. Meskipun guru berusaha untuk membuat materi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan meningkatkan interaksi di kelas, keterbatasan tersebut masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeluruh. Selain itu, motivasi siswa yang bervariasi dan kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak matematika juga menambah kompleksitas pembelajaran di sekolah ini.

Namun, meskipun menghadapi berbagai kendala, guru di SDN 168 Sibanggor Julu tetap berusaha melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Strategi pembelajaran yang lebih aplikatif, penggunaan pendekatan kelompok, serta pemberian perhatian lebih kepada siswa yang kesulitan, menjadi langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Di masa depan, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika, diperlukan dukungan lebih lanjut dalam hal fasilitas dan pelatihan bagi guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat mengakomodasi kebutuhan semua siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. (2015). *Teori Pembelajaran Matematika untuk Pendidikan Dasar*. Bandung: Penerbit Pustaka Jaya.
- Hamzah, M. & Djalaluddin, F. (2018). "Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Sekolah Dasar". *Jurnal Pendidikan Matematika*, 12(2), 144-156.
- Nasution, S. (2016). *Dasar-Dasar Pendidikan: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Prasetyo, A., & Sari, L. (2020). "Kendala dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya". *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 9(1), 45-58.
- Supriadi, T., & Sutanto, D. (2017). "Model Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa". *Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia*, 8(3), 112-124.
- Vygotsky, L. S. (2012). *Pendidikan dan Pengembangan Kognitif Anak: Teori Pembelajaran Vygotsky*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wibowo, S., & Pranoto, J. (2019). "Strategi Pembelajaran Matematika yang Efektif di Sekolah Dasar". *Jurnal Pendidikan Dasar*, 15(4), 235-249.